

G'O'ZANING O'SISHI VA RIVOJLANISHIDA YUQORI HAVO HARORATINING TA'SIRI

Xo'jayev Pirnazar Yunusovich

assistent, Toshkent davlat agrar universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198680>

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyoda qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi turli abiotik stress omillar ta'sirida hosildorlik pasayishi kuzatilib, ular orasida yuqori havo harorati salbiy ta'siri jihatidan asosiy o'rinni egallaydi. Hozirgi vaqtda g'o'za navlariga juda katta talablar qo'yilmoqda. Ular serhosil, ertapishar, kasallik va zararkunandalarga chidamli bo'lishi, yangi g'o'za navlaridan ko'p tola chiqishi, tolasi uzun va texnologik sifatlari yuqori bo'lishi, g'o'zaga mexanizatsiya yordamida ishlov berish va hosilni mashinalarda terishga moslashgan navlar yaratish kerak. Ilmiy izlanishlardan foydalanilgan holda yovvoyi turlar ishtirokida olingan navlardan seleksiya jarayonlarida yuqori haroratga bardoshli navlar yaratilishi hamda yuqori haroratga bardoshli deb topilgan navlar ajratib olinib ularni respublikamizning yuqori harorat kuzatiladigan hududlarida etishtirishga tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: abiotik stress, mutagenез, eksperimental poliploidiya, geterozis, polimer, retsessiv belgi, tetraploid, tashqi-ekzina, ichki – intina, potensial, poligen.

Аннотация. В настоящее время продуктивность сельскохозяйственных культур в мире снижается под воздействием различных абиотических стрессовых факторов, среди которых основное место по негативному воздействию занимает высокая температура воздуха. В настоящее время сорта хлопка пользуются большим спросом.

Они должны быть урожайными, ранними, устойчивыми к болезням и вредителям, новые сорта хлопка должны давать много волокна, длиноволокнистость и высокие технологические качества, создавать сорта, приспособленные к переработке хлопка с помощью механизации и уборке машинами.

На основе научных исследований рекомендуется из сортов, полученных с участием диких видов в селекционном процессе, создавать жароустойчивые сорта, а выявленные жароустойчивые сорта выделять и выращивать в регионах нашей республики, где наблюдаются высокие температуры.

Ключевые слова: абиотический стресс, мутагенез, экспериментальная полиплоидия, гетерозис, полимер, рецессивный признак, тетраплоид, наружная экзина, внутренняя интина, потенциал, полиген.

Abstract: Currently, the productivity of agricultural crops in the world is declining under the influence of various abiotic stress factors, among which the main negative impact is high air temperature. Currently, cotton varieties are in great demand.

They must be productive, early, resistant to diseases and pests, new varieties of cotton must produce a lot of fiber, long fiber and high technological qualities, create varieties adapted to cotton processing using mechanization and harvesting machines.

Based on scientific research, it is recommended to create heat-resistant varieties from varieties obtained with the participation of wild species in the selection process, and to isolate and grow the identified heat-resistant varieties in regions of our republic where high temperatures are observed.

Key words: *abiotic stress, mutagenesis, experimental polyploidy, heterosis, polmer, recessive trait, tetraploid, external exine, internal intine, potential, polegone.*

Kirish

Paxta hosildorligini yanada oshirish omillaridan biri yangi, serhosil g'oz' navlarini ekish va dehqonchilik madaniyatini yuksaltirishdan iborat. Paxta maydonlariga xo'jalik jihatidan qimmatli xususiyatlarga ega bo'lgan navlarni ekish – qo'shimcha mehnat va mablag' sarflamay, hosildorlikni oshirishga va paxta tolasining sifatini yaxshilashga imkon beradi. Seleksionerlarning paxtachilikni yanada rivojlantirishga qo'shgan muhim hissasi ham ana shundan iborat.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining va to'qimachilik sanoatining ortib borayotgan talabi seleksionerlar oldiga g'oz' navlarini doimo yaxshilab borish kabi yangi-yangi vazifalarni qo'yadi. Hozirgi vaqtda g'oz' navlariga juda katta talablar qo'yiladi. Ular serhosil, ertapishar, kasallik va zararkunandalarga chidamli bo'lishi, g'oz'asidan ko'p tola chiqishi, tolasini uzun va texnologik sifatлари yuqori bo'lishi, g'oz'aga mexanizatsiya yordamida ishlov berish va hosilni mashinalarda terishga moslashgan navlar yaratish kerak.

Tadqiqot uslubining tavsifi: Hozirgi kunda dunyoda qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi turli *abiotik stress* omillar ta'sirida hosildorlik pasayishi kuzatilib, ular orasida yuqori havo harorati salbiy ta'siri jihatidan asosiy o'rinni egallaydi.

Statistik ma'lumotlarda yuqori havo harorati ta'siri tufayli qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi 9 – 40 foiz, shundan, bug'doy 27 foiz va g'oz' hosili 10 – 40

foizgacha pasayishi qayd etilgan. Bunda, ushbu yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqot ishlarini chuqurlashtirish hamda nobud bo'layotgan hosilni saqlab qolishga qaratilgan chora tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. (xalqaro paxtachilik qo'mitasi ma'lumoti)

Ma'lumki, Markaziy Osiyo global iqlim o'zgarishining uzoq muddatli ta'siriga moyil mintaqaga hisoblanadi. O'tgan asrning o'rtalaridan O'zbekistonda iqlim ilishi tendensiyasi kuzatib kelinmoqda va har 10 yilda o'rtacha yillik harorat $+0,29^{\circ}\text{C}$ darajaga (dunyoda ob-havo harorati ko'p yillikka nisbatan $+10^{\circ}\text{C}$ ga yuqori) oshib bormoqda.

So'nggi o'n yilliklar davomida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq salbiy hodisalar ekstremal holatlar respublikamizda va boshqa malakatlarda tez-tez ro'y bermoqda. ekstremal holatlarning tez-tez takrorlanib turishini inobatga olib, hozirgi kunda tezpishar, serhosil, tashqi muhitning keskin o'zgaruvchan omillariga, eng muhimi, yuqori haroratga bardoshli, urug', tola, sifati va chiqimi ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan hosildor g'oz' navlarini tezroq yaratishni talab etadi.

Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo kengash bashorat tahlillarida Markaziy Osiyoda kelgusi yillarda o'rtacha havo harorati $+3-4^{\circ}\text{C}$ darajagacha yuqoriga ko'tarilishi kutilayotganligi e'tirof etilgan. Havo haroratining bunday o'zgarishi va g'oz'aning hosil to'plash davrida $+40^{\circ}\text{C}$ dan yuqori bo'lgan kunlar soni ortishining

hosildorlik va sifat ko'rsatkichlariga jiddiy zarar yetkazishi ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlarini mukammallashtirishni, g'o'zaning yuqori haroratga bardoshlilik belgilariga ega bo'lgan madaniy va ruderal shakllarini fiziologik va biokimyoviy xususiyatlarini o'rgangan holda seleksion izlanishlarga jalb qilish va yangi g'o'za navlarini ishlab chiqarishga joriy qilish muxim vazifalardan biridir.

Jadal suratlar bilan rivojlantirilayotgan paxtachilikda seleksiya oldiga qo'yilayotgan vazifalarga muvofiq seleksiya jarayoni samaradorligini oshirish va uni tezlashtirish uchun seleksiya muassasalari

5. yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlanmoqda. Hozirgi zamon asbob-uskunalari, texnologik sitogenetik, fiziologik, bioximiyaviy va boshqa laboratoriyalar, iqlimni sun'iy boshqarish uchun fitotronlar bilan ta'min etilmoqda, issiqxonalar qurilmoqda. Mamlakatimizda seleksiya-urug'chilik ishini (ayniqsa paxtachilik bo'yicha) rivojlantirishga qaratilgan barcha tadbirlar seleksionerlarni to'xtovsiz rivojlanib borayotgan qishloq xo'jaligining talablarini muvaffaqiyat bilan qondirishlariga imkon beradi.

Jadal suratlar bilan rivojlantirilayotgan paxtachilikda seleksiya oldiga qo'yilayotgan vazifalarga muvofiq seleksiya jarayoni samaradorligini oshirish va uni tezlashtirish uchun seleksiya muassasalari yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlanmoqda.

Tadqiqot natijalari: Hozirgi zamon asbob-uskunalari, texnologik sitogenetik, fiziologik, bioximiyaviy va boshqa laboratoriyalar, iqlimni sun'iy boshqarish uchun fitotronlar bilan ta'min etilmoqda, issiqxonalar qurilmoqda. Mamlakatimizda seleksiya-urug'chilik ishini (ayniqsa paxtachilik bo'yicha) rivojlantirishga qaratilgan barcha tadbirlar seleksionerlarni to'xtovsiz rivojlanib borayotgan qishloq xo'jaligining talablarini muvaffaqiyat bilan qondirishlariga imkon beradi.

G'o'zaning normal o'sishi va rivojlanishi uchun, chigitning unib chiqishini ham qo'shganda, eng qulay harorat $+25-30^{\circ}\text{C}$ daraja hisoblanadi $+25^{\circ}\text{C}$ darajadan past haroratda g'o'zaning rivojlanishi sustlashadi. Harorat pasayganda g'o'za rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi va bu yaqqol seziladi. Harorat $+17^{\circ}\text{C}$ darajaga tushganda esa o'simlikning rivojlanishi haddan tashqari sekinlashib ketadi.

Chigitning una boshlashi va g'o'zaning zo'rg'a rivojlanishi uchun etarli bo'lgan minimal (eng past) harorat $+10-12^{\circ}\text{C}$ daraja hisoblanadi.

Lekin kuzatishlarga qaraganda, chigit $+10-12^{\circ}\text{C}$ darajada una boshlasa ham u yer betiga chiqa olmaydi. Chunki urug'pallani yer betiga ko'tarib chiqadigan urug'palla osti tirsagining o'sishi uchun harorat kamida $+16^{\circ}\text{C}$ daraja bo'lishi kerak. Shuning uchun chigit juda erta ya'ni yer sernam, lekin harorat minimal darajadan past bo'lganda ekilsa, u siyrak unib chiqadi yoki faqat urug'palla osti tirsagisiz o'simta beradi va u hayotchanligini yo'qotadi, keyin chiriydi. Bir qator tadqiqotlarning kuzatishlariga qaraganda, ba'zi bir g'o'za navlarida ahyon-ahyonda $+8 + 9^{\circ}\text{C}$ darajada unib chiqadigan chigitlar ham uchrab turadi.

Minimal harorat yoki shunga yaqin harorat uzoqroq davom etsa, g'o'za kasallana boshlaydi. Harorat past, lekin 0°C darajadan yuqori bo'lganda, o'simlik o'sishdan va rivojlanishdan to'xtaydi, bir necha kun ichida bargini to'kib, tinim xolatga o'tadi. 0°C darajadan past haroratda g'o'zani sovuq uradi. Sovuq urushi g'o'zaning yoshiga qarab turlicha bo'ladi. Masalan, endigina ko'ringan maysalar xatto ertalabki qisqa muddatli

$-1-2^{\circ}\text{C}$ darajali sovuqdan, etuk g'o'zalar esa kuzda $-3-5^{\circ}\text{C}$ darajali sovuqdan zararlanadi. Nisbiy haroratning davomiyligi ham ayniqsa muximdir salgina sovuq uzoqroq davom etsa, u g'o'zaga qisqa muddatli qattiqroq sovuqdan ko'ra kuchliroq ta'sir etadi. Bevosita sovuqdan

keyin bo'ladigan ba'zi bir tashqi sharoitlar, jumladan, g'ozaning soyada qolib ketishi, havo namligi, shamol va boshqa faktorlar ham unga yomon ta'sir qiladi.

So'nggi o'n yilliklar davomida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq salbiy hodisalar ekstremal holatlar Respublikamizda va boshqa mamlakatlarda tez-tez ro'y bermoqda. Ekstremal holatlarning tez-tez takrorlanib turishini inobatga olib, hozirgi kunda tezpishar, serhosil, tashqi muhitning keskin o'zgaruvchan omillariga, eng muhimi, yuqori haroratga bardoshli, urug', tola, sifati va chiqim ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan hosildor g'ozga navlarini tezroq yaratishni talab etadi.

Hozirgi kunda g'ozga turkumi ichidan soha olimlari tomonidan bir necha istiqbolli yovvoyi, ruderal, madaniy tropik, subtropik shakllar ajratib olinib, ularni viltga, o'rgimchakkana, sho'rxok, suv tanqisligi, tabiiy barg to'kilishi, tolaning texnologik ko'rsatkichlari va chiqimi yuqori ekanligi eksperimental sharoitda baholanib, seleksiyada donor sifatida foydalanish uchun tavsiya etilgan. Shu sohadagi olimlarning ta'kidlashicha, ingichka tolali *G.barbadense L.* turiga mansub g'ozga navlari biologik xususiyatlari bo'yicha yuqori issiqlik haroratlariga juda talabchan bo'lib, janubiy hududlarida uncha katta bo'lmagan maydonlarda etishtiriladi.

Mamlakatimizda ingichka tolali paxta etishtirishni yo'lga qo'yish davlat iqtisodiga katta foyda keltiradi. Buni yo'lga quyish uchun *G.barbadense L.* turi g'ozga navlarining tezpishar va yuqori hosilli navlarini yaratish va ekin maydonlarini kengaytirish masalalari yuzaga keladi. Shuni hisobga olgan holda, g'ozga genetik potensialining juda kengligi va paxtachiligimizning kelgusi porlog'i uchun ustuvor yo'nalishlarni kuchaytirib, dunyoda raqobatdosh paxta tolasini bilan mahsuldor navlarni yaratish ulug'vor maqsadlardan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan eksperimental tadqiqotlar uchun g'ozaning *Gossypium L.* turkumiga mansub poliploid *G.barbadense L.* turining O'rta Osiyo, Evropa, Amerika hamda Afrika ekologo-geografik guruhlariga oid 40 ta namunaning chigitlari olindi. Ilmiy izlanishlarni amalga oshirish uchun quyidagi uslublardan foydalanildi. Qiyosiy morfologiya, ekologo-geografik guruhlar bo'yicha tahlil, genetika va seleksiya. Markaziy Osiyo ekologo-geografik guruhida O'zbekiston va Turkmaniston davlatlardan keltirilgan namunalar tahlil qilindi.

Afrika ekologo-geografik guruhida Marokko davlatidan keltirilgan namunalar tahlil qilinib, ularda o'suv davri 128,0–136,0 kun oralig'ida bo'lib, bosh poya uzunligi 80,0–140,0 sm oralig'ida, birinchi hosil shoxi 6,0–10,0 bo'g'inda joylashganligi aniqlandi. Bitta ko'sakdagi paxta vazni belgisi bo'yicha esa o'rtacha 3,2 grammni, 1000 dona chigit vazni 128,0 grammni, tola chiqimi 42,8% ni tashkil etgan bo'lsa, tola uzunligi belgisi bo'yicha Marokko namunalarida o'rtacha 42,8 mm ko'rsatkich qayd etilgan. Shunday qilib *G.barbadense L.* turi nav namunalarini qimmatli xo'jalik belgilariga baho berish asosida genetik va seleksion tadqiqotlarda boshlang'ich manbalar sifatida ijobiy belgilarga ega bo'lgan o'suv davri belgisi bo'yicha 116,0–130,0 kun. Bitta ko'sakdagi paxta vazni belgisi bo'yicha 3,7–4,5 g. 1000 dona chigit vazni belgisi bo'yicha 123,0–142,0 g. Tola uzunligi belgisi bo'yicha 37,0–42,8 mm. Tola chiqimi belgisi bo'yicha 36,0–39,4 % gacha bo'lgan donorlar ajratib olingan. Ushbu ajratib olingan tezpishar, bitta ko'sakdagi paxta vazni, 1000 dona chigit vazni, tola uzunligi, tola chiqimi yuqori hosildor, yuqori texnologik va sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan donornlarni g'ozaning yangi navlarini yaratish bo'yicha genetik-seleksiyaizlanishlarida dastlabki manba sifatida foydalanish uchun tavsiya etilgan. Uzoqroq davom etadigan foydali past harorat ta'siridan g'ozga xolsizlanib qoladi. Yilning kelishiga va kuzgi foydali past haroratning (sovuq uradigan darajagacha) davomiyligiga qarab o'simlikning sovuqqa chidamliligi turlicha bo'ladi. Sovuq tushishidan oldin foydali past harorat qanchalik uzoq davom etsa, o'simlik sovuqqa shunchalik chidamsiz bo'ladi.

Shu jixatdan g'ozaga o'simligi, arpa javdar, beda kabi ekinlardan keskin farq qiladi. Chunki mazkur ekinlar shunday past haroratda ham unib chiqqa oladi. Keyingi paytlarda +30°C darajadan yuqori bo'lgan harorat g'ozaga salbiy ta'sir qiladi deb xisoblanadi. Biroq hozirgi kundagi kuzatishlar ko'sak tugish davrida haroratning +36°C darajagacha ko'tarilishi ko'sakdagi chigit va tolaning rivojlanishini tezlashtirishini ko'rsatdi.

Haroratning +36-37°C darajadan oshib ketishi esa g'ozaga to'qimalarini qizdirib yuboradi. +40°C darajada va undan yuqori harorat esa o'simlikka qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun yozning jazirama issiq paytlari g'ozaga ko'pincha tungi salqinda, ya'ni kunduzgi issiq qaytganda o'sadi.

Haddan tashqari yuqori harorat g'ozaning o'sish va rivojlanishiga umuman salbiy ta'sir qilishidan tashqari, uning chang donachalari hayotchanlik qobiliyatini pasaytiradi, bu esa o'lik paxtaning ko'payishiga va tugunchalarning tushib ketishiga sabab bo'ladi.

G'ozaga gulidagi chang donachalari o'zining hayotchanligini yo'qotishi natijasida gul tugunchasi urug'lanmay qolib, ko'plab shonalar to'kilib ketadi. Bunday xodisa garmsel (issiq shamol) esgan paytda ham kuzatilishi mumkin, chunki odatda changdonlar yorilib changlanish sodir bo'ladigan ertalabki soatlarda garmsel ta'sirida havo xaddan tashqari qurib, harorat ancha ko'tariladi.

Haddan tashqari yuqori harorat g'ozaning oziqlanish sharoitini susaytirib, tola chiqishini kamaytiradi, tola uzunligini qisqartirib, pishiqligini yomonlashtiradi. Nisbatan mo'tadil harorat esa tola chiqishini biroz oshirib, uzunligini va pishiqligini ancha yaxshilaydi. Issiqlik etishmaganda tola qisqaradi va unchalik pishiq bo'lmaydi, chigiti xam yaxshi rivojlana olmaydi. Bunday chigit paxta terib olingandan keyin ancha vaqt o'tgach etiladi.

Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo kengash bashorat tahlillarida Markaziy Osiyoda kelgusi yillarda o'rtacha havo harorati +3-4°C darajagacha yuqoriga ko'tarilishi kutilayotganligi e'tirof etilgan. Havo haroratining bunday o'zgarishi va g'ozaning hosil to'plash davrida +40°C dan yuqori bo'lgan kunlar soni ortishining hosildorlik va sifat ko'rsatkichlariga jiddiy zarar etkazishi ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlarini mukammallashtirishni, g'ozaning yuqori haroratga bardoshlilik belgilariga ega bo'lgan madaniy va ruderal shakllarini fiziologik va biokimyoviy xususiyatlarini o'rgangan holda seleksion izlanishlarga jalb qilish va yangi g'ozaga navlarini ishlab chiqarishga joriy qilish muxim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yuqori havo harorati g'ozaga parvarishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning *stress* holatiga tushishiga olib keladi. Bunday paytlarda klasterlar, fermer xo'jaligi rahbarlari, mexanizator va ishchilar, soha mutaxassislari, olimlar g'ozani jazirama issiq va garmseldan zarar ko'rmasligiga hamda yaratilgan hosilni saqlab qolishga o'ta omilkorlik bilan yondashishi va kerakli barcha choralarni ko'rish kerak bo'ladi.

Seleksiyaning ilmiy jihatdan asoslangan to'g'ri uslubini ishlabchiqish uchun umumiy genetika qonuniyatlari bilim bilan birga xususiy genetika bilimlari, ya'ni ayrim qishloq xo'jaligi ekinlari genetikasi to'g'risidagi bilimlar ham katta ahamiyatga ega. Har-bir turda ma'lum belgilarning irsiyiligi o'ziga xosdir. Har xil o'simliklarda va hatto bir genomli har-xil turlarda, bir xildagi belgilar nasldan-naslga turlicha o'tadi va genetik tabiati ham turlicha bo'lishi mumkin. Masalan: G'ozaning polimer tipida nasldan naslga o'tadigan ertapisharligiga qaraganda bug'doyning erta pishish belgisi genetik jihatdan ancha oddiy.

Shuning uchun ham bug‘doy duragaylarining ikkinchi avlodida ertapisharlarini jadal tanlash yaxshi natija bergani holda, g‘o‘za uchun kam foydalidir. Bir o‘simlikning har-xil turlarida ham taffovut bo‘lishi mumkin. Masalan, chigitning tuksizligi

G. hirsutum L., turining navlarida dominant belgi, *G. barbadense L.*, turida esa, *retsessiv* belgi hisoblanadi.

G‘o‘zaning shoxlanish tipi, ko‘sgidagi paxtasining vazni, tolasining uzunligi va salmog‘i, sifati, uning o‘ziga xos belgisidir. Bularning ba‘zi birlarining shoxlanishi, monogen tipda bo‘lsa, boshqalari o‘zaro ta‘sir etuvchi bir necha gen nazoratida bo‘ladi. Masalan, (chigitning tukliligi kabi), uchinchi xili, poligen hisoblanadi. Ma‘lum belgilarning, genetik xossalarini bilish, seleksiya ishlari jarayonini osonlashtiradi.

G‘o‘zaning shoxlanish tipi, ko‘sgidagi paxtasining vazni, tolasining uzunligi va salmog‘i, sifati, uning o‘ziga xos belgisidir. Bularning ba‘zi birlarining shoxlanishi, monogen tipda bo‘lsa, boshqalari o‘zaro ta‘sir etuvchi bir necha gen nazoratida bo‘ladi. Masalan, (chigitning tukliligi kabi), uchinchi xili, poligen hisoblanadi. Ma‘lum belgilarning, genetik xossalarini bilish, seleksiya ishlari jarayonini osonlashtiradi. G‘o‘za o‘simligi, hujayrasining tuzilishi, barcha boshqa o‘simliklar hujayrasining tuzilishiga o‘xshashdir.

G‘o‘za o‘simligi, hujayrasining tuzilishi, barcha boshqa o‘simliklar hujayrasining tuzilishiga o‘xshashdir. Ekiladigan turlaridagi xromosomalar sonini, Nikolaeva (1922) birinchi bo‘lib o‘rgangan va Afrika hamda Osiyo turlari *G. herbaceum L.*, *G. arboreum L.* ning, somatik hujayralarida xromosomlar 26 ta, Amerika turlari *G. hirsutum L.* va *G. barbadense L.* larda 52 ta, ya‘ni bular tetraploid bo‘lishini aniqladi.

G‘o‘zaning shakllangan chang donalari, ikki hujayralidir. Ular tashqi tomondan, ikki qavat o‘simta yoki tikanlari bo‘lgan, tashqi-ekzina va ichki – intina bilan o‘ralgan. Chang donalari o‘sganda, intina tashqi qobiq teshiklaridan bo‘rtib chiqish yo‘li bilan, chang naychalari hosil bo‘ladi. G‘o‘zaning chang donalari, Yumaloq va ko‘p teshikli bo‘lib, diametri o‘rtacha 80–90 mmk ga teng. Eng yirik chang donalari *G. hirsutum L.* va *G. barbadense L.* da uchrab, bu mazmunan, ularning poliploid tabiatiga bog‘liqdir.

Xulosa: Ilmiy izlanishlardan foydalanilgan holda yovvoyi turlar ishtirokida olingan navlardan seleksiya jarayonlarida yuqori haroratga bardoshli navlar yaratilishi hamda yuqori haroratga bardoshli deb topilgan navlar ajratib olinib ularni respublikamizning yuqori harorat kuzatiladigan hududlarida yetishtirishga tavsiyalar beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barotova M.B. Gulli o‘simliklarda qo‘sh urug‘lanishga doir masalalar yechishning biologik asosi. *Международный научный журнал № 18(100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке»* Февраля, 2024
2. Бухоров, К. Х., Хонкелдиева, М. Т., & Эргашев, Б. Н. Флористический состав сорных растений посевов озимой пшеницы.
3. Sheraliyev O. “Biologiyaga doir masalalar yechish metodikasi” Namangan – 2021
4. Shaxmurova G., Azimov I, Raxmatov U, “Biologiyadan masalalar va mashqlar yechish” Toshkent – 2017
5. Ostanuqulov T.E.- Seleksiya va urug‘chilik asoslari Kasb-hunar talabalari uchun darslik.3-nashir T.: “ILM ZIYO”,- 2013.
6. Пахтачилик маълумотномаси. Т-45 Т.: «Fan va texnologiya», 2016, 540 бет. ISBN 978-9943-11-363-3

7. Xolmurodova G.R., Rasulov I.M., Jo‘raev. S.T., Toreev F.N., G‘o‘za genetikasi, seleksiyasi: Qishloq xo‘jaligi oliy o‘quv Yurtlari talabalari uchun darslik.© “Lesson Press” nashriyoti, 2022-y
8. Nazarov G‘.A. Biodiversity conservation in the context of climate change. Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini. №6. 2024